

seit 1558

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Rolf Steyer, Psychologie, Am Steiger 3, Hs. 1, D-07743 Jena

Ilija Barukcic

Horandstr.

26441 Jever

WID CUCHEM

Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften

Institut für Psychologie

Am Steiger 3 Hs. 1
D-07743 Jena

Prof. Dr. Rolf Steyer

Telefon: 0 36 41 · 94 52 30
Telefax: 0 36 41 · 94 52 32

E-Mail: rolf.steyer@uni-jena.de
www.uni-jena.de/svw/metheval

Jena, 29. Juni 2006

Sehr geehrter Herr Barukcic,

herzlichen Dank für Ihre Anmeldung am "Symposium on Causality" und Ihr geplantes Poster zum Thema "Causation and the Law of Independence".

Das Symposium soll sich im besonderen zwei Ansätzen der Kausalitätsforschung widmen, die mit den Namen von Donald Rubin und Stanley Campbell verbunden und in den empirischen Sozialwissenschaften beheimatet sind. Leider haben wir bei nochmaliger Durchsicht aller Teilnehmerbeiträge festgestellt, dass Sie mit Ihrem Poster einem anderen Ansatz (eher philosophischer Natur) folgen, der sich nur schlecht in den Rahmen der anderen Beiträge integrieren lässt. Unsere Tagung bietet daher leider keine geeignete Plattform für die Vorstellung und Diskussion Ihrer Forschungsergebnisse, da die anwesenden Experten ausschließlich dem sozialwissenschaftlichen Strang der Kausalitätsforschung zuzuordnen sind. Wir bedauern außerordentlich, dass wir diese Diskrepanz bei der Zusammenstellung des Tagungsprogramms nicht schon früher festgestellt haben und uns erst jetzt bei Ihnen melden.

Aus den oben genannten Gründen und aufgrund der begrenzten Anzahl an Teilnehmerplätzen, müssen wir deshalb leider unsere Zusage zu Ihrer Teilnahme am "Symposium on Causality" zurückziehen. Selbstverständlich erhalten Sie die bereits bezahlte Teilnehmergebühr vollständig erstattet. Sollten Ihnen darüber hinaus Unkosten entstanden sein, werden wir Ihnen auch diese, bei Vorlage der entsprechenden Belege erstatten.

Mit freundlichen Grüßen

03.07.2006

Persönlich

Prof. Dr. Rolf Steyer

Friedrich Schiller Universität Jena
Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften
Institut für Psychologie

0 36 41 / 94 52 30

Am Steiger 3 Hs. 1

D-037743 Jena

Betreff

Symposium on Causality, Juli 2006.

Sehr geehrter Herr Prof. Steyer,

Ihr Schreiben vom 29. Juni 2006, in welchem Sie Ihre Zusage zur Teilnahme am Symposium zur Kausalität zurückziehen, habe ich erhalten, kann dieses als solches allerdings **nicht** nachvollziehen.

Die Bedingung der Teilnahme an dem o. g. Symposium war nicht die besondere Berücksichtigung der methodischen Ansätze von Rubin und Campbell gewesen. In diesem Fall hätte ich mich erst gar nicht angemeldet. Rubin's und Campbell's Zugang zur Kausalität ist längst überholt und gehört bereits heute der Vergangenheit an.

So hat Michael Höfler Beitrag "The Bradford Hill considerations on causality: a **counterfactual** perspective" mutmaßlich nicht ausschliesslich mit SEM und Rubin zu tun.

Es trifft in der Tat zu, das mein Zugang zur Kausalität nichts mit Rubin, Campbell oder SEM zu tun hat.

Darf ich Sie darum bitten, sicherzustellen, das keine weiteren Downloads meines geplanten Posters von Ihrer entsprechenden web page weiter stattfinden können. Des weiteren bitte ich darum jeglichen Hinweis auf meine Person im Zusammenhang mit dem Symposium on Causality zu löschen / löschen zu lassen.

Ich habe bereits eine Unterkunft in Jena gemietet, gehe aber vorläufig davon aus, das ich diese kostenfrei stornieren kann. Meine Teilnehmergebühr betrachten Sie bitte als eine kleine Spende.

Mit freundlichen Grüßen

Ilija Barukčić

20
6A
2

Ilija Barukcic

Von: <contact@ibs-emr2009.com>
An: "Ilija Barukcic" <Barukcic@t-online.de>
Gesendet: Freitag, 20. Februar 2009 15:43
Einfügen: ATT00079.htm; 1.jpg; 2.jpg; 3.jpg; 4.jpg; 5.jpg
Betreff: Abstract Evaluation Results of 5th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society

5th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society
(EMR-IBS)

Dear Ilija Barukcic,

The Scientific Program Committee is pleased to inform you that your paper entitled:

"Helicobacter pylori: the cause of human gastric cancer."

has been reviewed and has been accepted for Poster presentation at the 5th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society scheduled from May 10 to 14, 2009 in Istanbul, Turkey.

We are in the process of developing the detailed scientific preliminary program and will post it on the conference web site at www.ibs-emr2009.com In multi-authored abstracts, you are the only person being contacted so it is important that you relay the above information to your co-authors. As a pre-condition for accepting your abstract, you are reminded that you agreed to present your research or arrange for its presentation. Please inform the Conference Secretariat at contact@ibs-emr2009.com immediately if you are unable to attend the conference.

At this time I wish to remind you that if you have not already registered to, please do so immediately and take advantage of lower registration before February 28. We congratulate you on the acceptance of your abstract for Poster presentation and look forward to welcoming you to the 5th Conference of the EMR-IBS in Istanbul.

Sincerely,
Prof. Ergun Karaagaoglu

Address:

Hacettepe University
Faculty of Medicine
Department of Biostatistics
06100 Ankara, TURKEY

21.02.2009

20
6A
2

Ilija Barukcic

Von: <contact@ibs-emr2009.com>
An: "Ilija Barukcic" <Barukcic@t-online.de>
Gesendet: Freitag, 20. Februar 2009 15:43
Einfügen: ATT00079.htm; 1.jpg; 2.jpg; 3.jpg; 4.jpg; 5.jpg
Betreff: Abstract Evaluation Results of 5th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society

5th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society
(EMR-IBS)

Dear Ilija Barukcic,

The Scientific Program Committee is pleased to inform you that your paper entitled:

"Helicobacter pylori: the cause of human gastric cancer."

has been reviewed and has been accepted for Poster presentation at the 5th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society scheduled from May 10 to 14, 2009 in Istanbul, Turkey.

We are in the process of developing the detailed scientific preliminary program and will post it on the conference web site at www.ibs-emr2009.com In multi-authored abstracts, you are the only person being contacted so it is important that you relay the above information to your co-authors. As a pre-condition for accepting your abstract, you are reminded that you agreed to present your research or arrange for its presentation. Please inform the Conference Secretariat at contact@ibs-emr2009.com immediately if you are unable to attend the conference.

At this time I wish to remind you that if you have not already registered to, please do so immediately and take advantage of lower registration before February 28. We congratulate you on the acceptance of your abstract for Poster presentation and look forward to welcoming you to the 5th Conference of the EMR-IBS in Istanbul.

Sincerely,
Prof. Ergun Karaagaoglu

Address:

Hacettepe University
Faculty of Medicine
Department of Biostatistics
06100 Ankara, TURKEY

21.02.2009

Phone: +90 (312) 305 21 43
+90 (312) 305 14 67
Fax: +90 (312) 305 14 59
E-mail: ekaraaga@hacettepe.edu.tr

5th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International
Biometric
Society ISTANBUL 10 - 14 MAY 2009

www.ibs-emr2009.com
contact@ibs-emr2009.com
info@ibs-emr2009.com

21.02.2009

5TH CONFERENCE OF THE EASTERN MEDITERRANEAN REGION
OF THE INTERNATIONAL BIOMETRIC SOCIETY
ISTANBUL MAY 10-14, 2009

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

THIS IS TO CERTIFY THAT

Milja Barukčić

ATTENDED

THE 5TH CONFERENCE OF THE EASTERN MEDITERRANEAN REGION OF THE
INTERNATIONAL BIOMETRIC SOCIETY HELD IN ISTANBUL, TURKEY
FROM MAY 10 TO MAY 14, 2009.

David M. Zucker

PROF. DAVID ZUCKER
EMR-IBS PRESIDENT

PROF. ERGUN KARAAĞAOĞLU
ORGANISING PRESIDENT,
5TH EMR-IBS CONFERENCE

Hong Kong Education Society

Oral Presentation Certificate

ICBIFE 2011 ICPST 2011

ICIMCS 2011 IWFCN 2011 CADMM 2011 ICPECC 2011

ICFPSM 2011 ICLISS 2011

December 12-13, 2011, Hong Kong

We are delighted to declare the paper

The Equivalence of time and gravitational field

written by Ilija Barukčić has met the high standard

of requirements from our Committee.

This is to certify your efforts and excellent presentation.

Organizing Committee

June 2011

Certificate of Completion

SCIENCE AND ENGINEERING INSTITUTE

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY AWARDED TO

Ilüja Barurkčić

Paper Title: Anti Einstein - Refutation Of Einstein's General Relativity
Theory (C0002)

for your excellent oral presentation at the conference and your significant contribution to the success of 2015 The 2nd International Conference on Physical Science and Technology (ICPST 2015), January 7-8, Doha, Qatar

Chair

Certificate of Completion

SCIENCE AND ENGINEERING INSTITUTE

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY AWARDED TO

Ilija Barukčić

Paper Title: Anti Newton - Refutation Of The Constancy Of Newton's
Gravitational Constant G (C0001)

for your excellent oral presentation at the conference and your significant
contribution to the success of 2015 The 2nd International Conference on
Physical Science and Technology (ICPST 2015), January 7-8, Doha, Qatar

Chair

Alice Wu

Dr. Alice Wu
Conference Executive
SCIEI.ORG

Certificate of Completion

SCIENCE AND ENGINEERING INSTITUTE

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY AWARDED TO

Ilija Barukčić

Paper Title: The Mathematical Formula of The Causal Relationship k (ST0002)

for your excellent oral presentation at the conference and your significant contribution to the success of 2016 The 3rd International Conference on Physical Science and Technology (ICPST 2016), Jan.22-24,2016, Torino, Italy.

Chair
ALFRED APOSTOLY

For and on behalf of
Alice Wu
Dr. Alice Wu
Conference Executive
SCIEI.ORG
Authorized Signature(s)